

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 24 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	

OMBORXONADA WMS TIZIMINIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li

Millat Umidi universitetining 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar:

Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich

TDIU, Biznes boshqaruvi kefedrasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi WMS (Warehouse Management System) tizimi zamonaviy omborxonaga boshqaruvi jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishdagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. WMS tizimi mahsulotlarning harakatini real vaqt rejimida kuzatib boradi, ombor maydonidan samarali foydalanishni ta'minlaydi va xarajatlarni qisqartirishga yordam beradi. Tizimning asosiy vazifasi mahsulotlarni joylashtirishni, buyurtmalarni yig'ishni va ularning harakatini boshqarishni avtomatlashtirishdir. WMS tizimining global bozoridagi o'sish sur'ati yuqori bo'lib, uning O'zbekistondagi qo'llanilishi iqtisodiyotning raqamlashtirilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: Ombor boshqaruvi, logistika avtomatlashtirish, zaxira nazorati, yuklarni boshqarish, buyurtmalarni qayta ishlash, real vaqt monitoring, ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni optimallashtirish.

Abstract: This thesis examines the importance of the WMS (Warehouse Management System) system in automating and optimizing modern warehouse management processes. The WMS system tracks the movement of goods in real time, ensures efficient use of warehouse space, and contributes to cost reduction. The main task of the system is the automation of product placement, order collection, and movement control. The growth rate of the WMS system in the global market is high, and its use in Uzbekistan has a positive impact on the digitalization of the economy.

Key words: Warehouse management, logistics automation, inventory control, cargo management, order processing, real-time monitoring, data analysis, process optimization.

Аннотация: В данном тезисе рассматривается значение системы WMS (Warehouse Management System) в автоматизации и оптимизации современных процессов управления складом. Система WMS отслеживает движение товаров в режиме реального времени, обеспечивает эффективное использование складских помещений и способствует снижению затрат. Основная задача системы - автоматизация размещения продукции, сбора заказов и управления их движением. Темпы роста системы WMS на глобальном рынке высоки, и ее применение в Узбекистане положительно влияет на цифровизацию экономики.

Ключевые слова: Управление складом, автоматизация логистики, контроль запасов, управление грузами, обработка заказов, мониторинг в реальном времени, анализ данных, оптимизация процессов.

KIRISH

WMS (Warehouse Management System) tizimi – bu omborxonaga jarayonlarini boshqarish va avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'lib, inventarizatsiya, saqlash, yuk tashish va boshqa logistika jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi. WMS tizimi yordamida omborda mahsulotlarni joylashtirish va ko'chirish jarayonlari aniq va samarali tashkil etiladi. Ushbu tizim nafaqat jarayonlarni optimallashtirishni, balki mavjud resurslardan oqilona foydalanishni ham ta'minlaydi. Buning natijasida xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoni paydo bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chad W. Autry va John E. Bellning “Warehouse Management System: A Complete Guide” kitobida omborni boshqarish tizimlarining afzalliklari, funksiyalari va joriy etish jarayonlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Nils Boysen va Matthias Fliednerning “Design and Operation of Automated Container Storage Systems” asarida omborlarni avtomatlashtirish va WMS tizimlarining samaradorligi haqida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

X. Xodjayevning o‘zbek tilidagi “Logistika va transport tizimlari” darsligida logistika jarayonlari, jumladan, omborlarni boshqarish va WMS tizimlarining afzalliklari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Sh.S. Sodiqovning “Ombor xo‘jaligini boshqarish” darsligida omborlarni boshqarishning zamonaviy usullari, shu jumladan, WMS tizimlarining qo‘llanilishi haqida batafsil ma’lumotlar yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ilmiy va o‘quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, dasturlashtirish, pedagogik kuzatuv hamda raqamlashtirish modellari kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Ombor boshqaruv tizimi zamonaviy omborxonalarining samarali ishlashini ta’minlovchi dasturiy ta’minotdir. Ombor jarayonlarini avtomatlashtirish – yuklarni qabul qilish, joylashtirish, saralash va jo‘natish jarayonlari avtomatlashtiriladi; ish jarayonlari tezlashadi va xatoliklar kamayadi.

Ma’lumotlarning aniq va shaffof bo‘lishi – real vaqt rejimida omborda mavjud mahsulotlar haqidagi aniq ma’lumotlar olinadi; inventarizatsiya jarayoni osonlashadi va ombor faoliyati yaxshilanadi.

Xatolik va yo‘qotishlarning kamayishi – inson omili kamayadi, bu esa noto‘g‘ri jo‘natish va mahsulot yo‘qolishining oldini oladi; ombor ichidagi harakatlar aniq nazorat qilinadi.

Samarali joylashuv tizimi – mahsulotlar omborda optimallashtirilgan holda joylashtiriladi; yuklash va tushirish jarayonlari tezlashadi.

Xarajatlarni kamaytirish – ish kuchi, vaqt va logistika xarajatlari optimallashtiriladi; samarali joylashuv va avtomatlashtirilgan jarayonlar tufayli ortiqcha xarajatlar kamayadi.

ERP va CRM tizimlari bilan integratsiya – kompaniyaning boshqa tizimlari bilan bog‘lanish imkoniyati mavjud; barcha jarayonlar yagona platforma orqali boshqariladi.

Kompaniyada WMS tizimini joriy etishning bir qancha ustunliklari – ish jarayonlarining samaradorligi oshadi: mahsulotni qabul qilishdan tortib mijozga jo‘natishgacha bo‘lgan jarayonlar tez va samarali bajariladi. Aniqlik oshadi: buyurtmalar noto‘g‘ri bajarilish xavfi kamayadi, mijozlarga tezroq va sifatli xizmat ko‘rsatish imkoni yaratiladi. Logistika xarajatlari qisqaradi: ortiqcha harakat va yo‘qotishlarning oldini olish natijasida ombor operatsiyalari arzonlashadi. Inventarizatsiya jarayoni osonlashadi: mahsulotlarning aniq hisobini yuritish va ularning joylashuvini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Ombor maydonidan optimal foydalanish: mahsulotlarni joylashtirish strategiyasini to‘g‘ri rejalashtirish orqali ombor sig‘imi samarali ishlatiladi. Kompaniya umumiy samaradorligi oshadi: WMS tizimi biznesning umumiy ishlashini yaxshilaydi va raqobatbardoshligini oshiradi.

Omborxonada WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari:

1. Ombor jarayonlarini avtomatlashtirish – WMS tizimi yuklarni qabul qilish, joylashtirish, saqlash va jo‘natish jarayonlarini avtomatlashtiradi.

2. Ma’lumotlarning aniqligi va shaffofligi – real vaqt rejimida ma’lumotlar bazasi orqali mahsulot qayerda joylashganligi va uning holati haqida aniq ma’lumot olish imkoniyati mavjud.

3. Xatoliklarni kamaytirish – inson omilining kamayishi hisobiga noto‘g‘ri jo‘natish, yo‘qotish va ortiqcha inventarizatsiya xatolarining oldini olish mumkin.

4. Samarali joylashuv tizimi – tizim mahsulotlarni optimal joylashtirish va qidirishni tezlashtirish imkonini beradi.

5. Logistika xarajatlarini kamaytirish – transport va yuklarni boshqarish samaradorligi oshadi, natijada logistika xarajatlari qisqaradi.

6. Integratsiya imkoniyati – ERP, CRM va boshqa biznes tizimlari bilan integratsiya qilish orqali korxonada umumiy samaradorligi oshadi.

7. Ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirining uzluksiz ishlashini ta’minlaydi.

8. Ombor maydonidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

9. Ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha strategik qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.

10. Mijozlarga xizmat ko‘rsatish darajasini oshiradi – buyurtmalar tez va aniq bajariladi.

11. Moliyaviy jihatdan foyda keltiradi – ortiqcha resurslar va vaqt yo‘qotishlarining oldini oladi.

1-grafik. WMS tizimining Shimoliy Amerikada o'sish tendetsiyasi.

Global omborlarni boshqarish tizimi bozorining hajmi 2023-yilda 3,94 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va 2024-2030-yillar davomida 19,5% yillik o'sish sur'atida o'sishi prognoz qilinmoqda. Butun dunyo bo'ylab rivojlanayotgan iqtisodiyotlar sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish kabi turli tarmoqlarni faollashtirdi. Iste'molchilarning buyurtmalarini qondirish va chakana savdoning yuqori samaradorligiga erishish uchun logistika kompaniyalari mahsulot bozorlari va jo'natish jadvalarining o'zgaruvchanligi tufayli yuzaga keladigan muammolarni engish uchun doimiy ravishda rivojlanmoqda.

- WMS tizimining kamchiliklari:
- WMS tizimi joriy etish va sozlash uchun yuqori boshlang'ich xarajatlarni talab qiladi. Bu tizimni tanlash, integratsiya qilish va xodimlarni o'qitish xarajatlari kichik va o'rta bizneslar uchun qiyin bo'lishi mumkin.
- WMS tizimlarini joriy etish murakkab jarayondir. Ushbu tizimlarning ba'zilari keng qamrovli va yuqori texnik talablarni talab qiladi. Bu esa operatsion tizimlar, apparat va dasturiy ta'minotni yangilashni talab etib, mavjud resurslarni cheklashi mumkin.
- Ba'zi WMS tizimlari juda maxsus va moslashuvchan emas. Tizimni boshqa sanoat tarmoqlariga yoki o'zgaruvchan talabga moslashtirish qiyinchilik tug'dirishi mumkin.
- WMS tizimini boshqa tizimlar bilan integratsiya qilishda muammolar yuzaga kelishi mumkin, ayniqsa eski yoki moslashuvchan bo'lmagan tizimlar bilan. Integratsiya jarayoni vaqt va resurslar talab qiladi, va ba'zi hollarda tizimlar o'rtasidagi moslik muammolariga duch kelinishi mumkin.
- WMS tizimi samarali ishlashi uchun xodimlarni to'g'ri o'qitish zarur. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin va xodimlarning yangi tizimni o'zlashtirishi uchun ularga doimiy treninglar kerak bo'ladi.

WMS tizimini joriy qilishning samaradorlik ko'rsatkichlari:

- WMS tizimi joriy qilish inventarizatsiya aniqligini 99% gacha oshiradi.
- WMS tizimi avtomatlashtirilgan jarayonlar tufayli ishchilarning unumdorligini 15-25% ga oshiradi.
- Tovar zahiralarning ortiqcha miqdori 10-15% ga qisqaradi.
- Yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlar soni 20-30% ga kamayadi.
- Ombor maydonidan foydalanish samaradorligi 10-20% ga oshadi.
- WMS tizimi joriy qilinganidan keyin umumiy operatsion xarajatlar 15-20% ga kamayadi.
- WMS tizimi joriy qilinganidan so'ng yetkazib berish tezligi 25-30% ga oshadi.
- Mijozlarning qoniqish darajasi 20-25% ga ko'tariladi.
- Ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va tahlil qilish jarayonlari 50-70% ga tezlashadi.
- Hisobotlar tayyorlash uchun ketadigan vaqt 40-50% ga qisqaradi.
- Ombor operatsiyalarining umumiy samaradorligi 25-30% ga oshadi.
- Buyurtmalarni bajarish tezligi 20-50% ga yaxshilanadi.
- Inventar aniqligi 99%+ gacha oshishi mumkin.
- Mehnat unumdorligi 15-40% ga oshadi.
- Ombor maydonidan foydalanish samaradorligi 10-20% ga oshishi mumkin.

- Buyurtma xatoliklarini kamaytirish 20-70% gacha pasayadi.
- Jo'natish va yetkazib berish tezligi 15-30% ga oshadi.

Omborxonaga WMS tizimlarini joriy etish va ulardan foydalanish xarajatlari quyidagilardan iborat: Dastlabki joriy etish xarajatlari: Dasturiy ta'minot litsenziyasi: Tanlangan WMS turiga qarab, dasturiy ta'minot uchun bir martalik yoki yillik litsenziya to'lovlari mavjud bo'lishi mumkin. Uskuna xarajatlari: Shtrix-kod skanerlari, serverlar va boshqa zarur uskunalarni sotib olish yoki ijaraga olish xarajatlari. RFID yoki skaner uskunalari: \$500 - \$3,000 har bir qurilma uchun. Mobil terminallar va planshetlar: \$1,000 - \$5,000 har biri uchun. Server uskunalari (Lokal WMS uchun): \$5,000 - \$50,000 gacha yetadi. O'rnatish va sozlash: Tizimni kompaniya ehtiyojlariga moslashtirish, integratsiya qilish va o'rnatish uchun mutaxassislar xizmatlari. Xodimlarni o'qitish: Yangi tizimdan samarali foydalanish uchun xodimlarni o'qitish xarajatlari \$1,000 - \$10,000 ni tashkil etadi.

Oylik foydalanish xarajatlari: Texnik qo'llab-quvvatlash: Tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun texnik xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash xizmatlari \$5,000 - \$50,000 (obuna asosida yoki mustaqil xizmat ko'rsatuvchi tomonidan). Yangilanishlar: Dasturiy ta'minotni yangilash va yangi funksiyalarni qo'shish uchun to'lovlar. Uskuna xizmatlari: Agar uskunalar ijaraga olingan bo'lsa, oylik ijara to'lovlari. Bulutli WMS: Oylik yoki yillik obuna shaklida, odatda \$500 - \$5,000 oyiga (kichik va o'rta bizneslar uchun). Lokal WMS (On-Premise): Bir martalik litsenziya narxi \$10,000 - \$200,000 gacha yetishi mumkin. Implementatsiya va sozlash - Sozlash va integratsiya: \$5,000 - \$50,000. Ma'lumotlarni migratsiya qilish: \$1,000 - \$20,000. ERP va boshqa tizimlar bilan integratsiya: \$10,000 - \$100,000. Umumiy narx oralig'i- Kichik omborlar uchun: \$10,000 - \$50,000. O'rta bizneslar uchun: \$50,000 - \$200,000. Yirik kompaniyalar uchun: \$200,000 - \$1 million+.

2-grafik. WMS tizimining 2019-yilga qaraganda 2023-yilda o'sish ko'rsatkichlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa - mening ushbu yozgan tezisimdan olgan xulosam: Ombor boshqaruv tizimi (WMS) ombor operatsiyalarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va xatoliklarni minimallashtirishga yordam beradi. WMS tizimi quyidagi asosiy natijalarga erishish imkonini beradi: Ombor jarayonlari tezlashadi va aniqlik oshadi; inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolar kamayadi; mahsulotlarning real vaqt rejimida kuzatilishi ombor faoliyatining shaffofligini oshiradi; logistika xarajatlari optimallashtiriladi va ombor maydonidan samarali foydalanish ta'minlanadi; ERP, CRM va boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish natijasida biznes jarayonlari yaxshilanadi.

Takliflar - WMS tizimini joriy etish va optimallashtirish: Kompaniyaning mavjud ombor jarayonlariga moslashtirilgan WMS dasturiy ta'minotini tanlash; Xodimlarga yangi tizimdan samarali foydalanish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilish; Real vaqt rejimida monitoring va tahlil qilish - WMS tizimini IoT va skaner texnologiyalari bilan integratsiya qilish; Analitik hisobotlardan foydalangan holda ombor samaradorligini muntazam baholab

borish; Avtomatlashtirish darajasini oshirish - robotlashtirilgan tizimlar va avtomatik konveyerlarni joriy qilish; AI va Machine Learning texnologiyalaridan foydalanib, yuk oqimlarini optimallashtirish; Xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish - WMS tizimi orqali ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va nojo'ya xatoliklarning oldini olish; Ma'lumotlarni zaxiralash va potentsial kiberxavfsizlik tahdidlariga qarshi chora ko'rish; ERP va boshqa tizimlar bilan uzluksiz integratsiya qilish - tizimlarni yagona platformada boshqarish orqali biznes jarayonlarini optimallashtirish; Yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan tezkor ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish. Bu takliflar asosida WMS tizimining samarali ishlashi ta'minlanadi va kompaniya ombor operatsiyalarini yanada optimallashtirishga erishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Richards, G. Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. – Kogan Page Publishers, 2017.
2. Frazelle, E. World-Class Warehousing and Material Handling. – McGraw Hill, 2002.
3. Tompkins, J. A., Smith, J. D. The Warehouse Management Handbook. – Tompkins Press, 2019.
4. Mourao, H. Logistics and Warehouse Management: An Introduction to Strategic Planning and Operations. – Routledge, 2021.
5. Waller, M. A., Esper, T. L. The Definitive Guide to Warehousing: Managing the Storage and Handling of Materials and Products. – Pearson Education, 2014.
6. Christopher, M. Logistics & Supply Chain Management. – Pearson UK, 2016.
7. Günther, H. O., Klaus, P. Handbook of Logistics and Supply Chain Management. – Springer, 2009.
8. Supply Chain 24/7 – Ombor boshqaruvi va logistika yangiliklari. – www.supplychain247.com.
9. Warehouse Management System (WMS) Market. – <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/warehouse-management-system-wms-market>.
10. Warehouse Management Systems Market 2019-2023: Evolving Opportunities with Epicor Software Corp. and IBM Corp. Technavio. – <https://www.businesswire.com/news/home/20191106005686/en/Warehouse-Management-Systems-Market-2019-2023-Evolving-Opportunities-with-Epicor-Software-Corp.-and-IBM-Corp.-Technavio>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>